

FRAZEOSEMANTIK MAYDONNING DISKURSIV DINAMIKASI VA SEMANTIK MIGRATSIYA JARAYONI

Zulxumor Mirzayeva Abdukaxor qizi

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713431>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi frazeosemantik maydonning statik emas, balki dinamik tizim ekanligi asoslanadi. Ingliz va o'zbek tillari materialida frazeologik birliklarning yadroviy va periferial qatlamlar o'rtasidagi semantik migratsiya jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot maydon ichidagi o'zgaruvchanlikni diskursiv omillar bilan izohlaydi.

Kalit so'zlar: frazeosemantik maydon, diskurs, semantik migratsiya, yadroviy qatlam, periferiya, dinamik tizim, qiyosiy tahlil.

Аннотация. В данной тезисной работе обосновывается положение о том, что фразеосемантическое поле представляет собой не статическую, а динамическую систему. На материале английского и узбекского языков анализируется процесс семантической миграции фразеологических единиц между ядерными и периферийными слоями. Исследование объясняет вариативность внутри поля воздействием дискурсивных факторов.

Ключевые слова: фразеосемантическое поле, дискурс, семантическая миграция, ядерный слой, периферия, динамическая система, сопоставительный анализ.

Abstract. This thesis substantiates the idea that the phraseological-semantic field is not a static but a dynamic system. Based on the material of the English and Uzbek languages, the process of semantic migration of phraseological units between the nuclear and peripheral layers is analyzed. The study explains the variability within the field through discursive factors.

Keywords: phraseological-semantic field, discourse, semantic migration, nuclear layer, periphery, dynamic system, comparative analysis.

Frazeosemantik maydon ko'pincha ierarxik va barqaror tuzilma sifatida talqin qilinadi. Biroq zamonaviy diskurs tahlili shuni ko'rsatadiki, frazeologik tizim mutlaq statik emas. Maydon ichidagi birliklar vaqt o'tishi bilan semantik migratsiyaga uchraydi, ya'ni periferiya qatlamidan yadroviy pozitsiyaga yoki aksincha siljishi mumkin.

Semantik maydon nazariyasi asoschisi J. Trier birliklar o'rtasidagi tizimli bog'lanishni ta'kidlagan bo'lsa [1, 16–19-betlar], zamonaviy tadqiqotlar ushbu tizimning ichki harakatchanligini ham ko'rsatadi. Frazeologik birliklarning qo'llanish chastotasi, diskursiv funksiyasi va baholovchi intensivligi o'zgarishi ularning maydondagi o'rnini qayta taqsimlaydi.

Masalan, o'zbek tilida ilgari periferial hisoblangan “ochiq o'yin” iborasi zamonaviy siyosiy va media diskursda tez-tez qo'llanib, “oshkoralik” maydonining yadroviy birliklaridan biriga aylana boshladi. Ingliz tilida esa “think outside the box” iborasi dastlab kreativlik periferiya qatlamida qo'llanilgan bo'lsa, hozirgi global biznes diskursida markaziy invariant ifodachisiga aylangan.

Bu jarayonni semantik migratsiya deb atash mumkin. Semantik migratsiya frazeosemantik maydon ichida birliklarning funksional va struktur mavqei o'zgarishini anglatadi. Ya'ni, avval periferiya qatlamida joylashgan frazeologik birlik ma'lum omillar ta'sirida yadroviy pozitsiyaga ko'tarilishi yoki aksincha, markaziy qatlamdan chetga siljishi mumkin. Bu hodisa til tizimining ichki dinamikasini ko'rsatadi va frazeologik maydonni statik

emas, balki harakatdagi struktura sifatida talqin qilish zaruratini yuzaga keltiradi. J. Trier til tizimini o‘zaro bog‘langan semantik birliklar majmui sifatida talqin qilib, ularning o‘zaro nisbatlari o‘zgaruvchan ekanini ta’kidlaydi [1, 16–19-betlar].

Semantik migratsiya, avvalo, diskursiv chastota bilan bog‘liq. Agar ma’lum bir frazeologik birlik ijtimoiy, siyosiy yoki madaniy diskursda tez-tez qo‘llanila boshlasa, uning kommunikativ og‘irligi ortadi. Takroriy qo‘llanish natijasida birlikning semantik ahamiyati mustahkamlanadi va u maydon markaziga yaqinlashadi. J. Teliyaning fikricha, frazeologik birliklar nutq jarayonida faollashib, ijtimoiy ongda barqarorlashadi [2, 52–55-betlar]. Demak, qo‘llanish chastotasi frazeologik birlikning maydondagi pozitsiyasini belgilovchi muhim ko‘rsatkichdir.

Ikkinchi omil aksiologik kuchayishdir. Frazeologik birlik ma’lum bir davrda kuchli baholovchi yuklama kasb etsa, u semantik ierarxiyada yuqoriroq mavqega ega bo‘ladi. Aksiologik intensivlik ijobiy yoki salbiy baho shaklida namoyon bo‘lishi mumkin. Lakoff va Johnson qadriyatlar ham metaforik tizim orqali shakllanishini ta’kidlaydi [3, 29–32-betlar]. Demak, baholovchi kuchayish metaforik modelning ijtimoiy rezonansini oshiradi va birlikning yadroviy qatlamga siljishiga sabab bo‘ladi.

Uchinchi omil ijtimoiy ahamiyatning o‘zgarishidir. Jamiyatdagi transformatsiyalar til tizimiga bevosita ta’sir qiladi. Dobrovolskiy frazeologik birliklarning konseptual integratsiyasi ijtimoiy tajriba bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi [4, 58–63-betlar]. Masalan, yangi ijtimoiy hodisalar paydo bo‘lganda, ular bilan bog‘liq iboralar tezda faollashadi va semantik maydon ichida yuqoriroq pozitsiyani egallaydi.

Shunday qilib, semantik migratsiya diskursiv faollik, aksiologik intensivlik va ijtimoiy transformatsiya bilan shartlangan murakkab jarayon bo‘lib, frazeosemantik maydonning dinamik tabiatini namoyon etadi.

J. Teliyaning fikricha, frazeologik birliklar madaniy kod vazifasini bajaradi va ijtimoiy ongda o‘zgarishlar bilan birga transformatsiyaga uchraydi [2, 52–55-betlar]. Demak, maydon ichidagi harakat madaniy transformatsiya bilan chambarchas bog‘liq.

Ingliz va o‘zbek tillari qiyosida bu dinamiklik turlicha namoyon bo‘ladi. Ingliz tilida global kommunikativ makon sababli yangi iboralar tezda yadroviy qatlamga ko‘tariladi. O‘zbek tilida esa periferiya va yadro o‘rtasidagi siljish nisbatan sekinroq, lekin barqarorroq kechadi. Masalan, “*raqamli tafakkur*” bilan bog‘liq iboralar ingliz tilida tez shakllanib, innovatsion maydon yadrosiga kirgan. O‘zbek tilida esa bu jarayon adaptatsiya bosqichida.

J. Lakoff va M. Johnson metafora tizimi ham dinamik ekanini ko‘rsatadi [3, 30–34-betlar]. Yangi tajriba yangi metaforik modelni keltirib chiqaradi, bu esa frazeosemantik maydonning ichki strukturasi qayta tashkil qiladi.

Frazeosemantik maydonning diskursiv dinamikasini o‘rganish metodologik jihatdan muhimdir. Chunki, bu yondashuv frazeologiyani faqat struktur model emas, balki vaqt va kontekstga bog‘liq tizim sifatida talqin etadi. Bu esa qiyosiy lingvistika va tarjimashunoslik uchun yangi istiqbollarni ochadi.

Bundan ko‘rinadiki, frazeosemantik maydon ierarxik tuzilishga ega bo‘lsa-da, uning ichki elementlari doimiy harakatda. Diskursiv omillar va ijtimoiy transformatsiya jarayonlari semantik migratsiyani yuzaga keltiradi. Ingliz va o‘zbek tillari materialida kuzatilgan farqlar milliy kommunikativ model va global integratsiya darajasi bilan izohlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg, 1931. S. 16–19.
2. Телия В. Н. Русская фразеология. Москва, 1996. С. 52–55.
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago, 1980. P. 29–32.
4. Dobrovolskij D. Idiome im mentalen Lexikon. Tübingen, 1997. S. 58–63.